

Twin primes. Where they can be found.

Dante Servi

Abstract

Studying the prime numbers I understood that their distribution is regulated by a cyclical mechanism of infinite growth; then at each cycle it produces a new larger and more temporary ensemble which I have called a "combined sequence".

A characteristic of the "combined sequences" is that although they are the temporary result of an infinite growth, they continually reproduce a symmetrical structure, and in some parts always identical.

In my previous article "News on the mechanism of prime numbers", I described how one can exploit the recurrence of these identical parts to find twin primes; I do not deny that my aim is to always provide new arguments in favor of the mechanism that I have discovered.

With this article, in addition to better explaining how to do it, I provide the result of my short research. I searched and easily found several pairs of twin primes having a minimum of twelve and a maximum of over forty digits; going to look for them in the positions indicated by the mechanism.

The mechanism cannot give the certainty that in a certain position there are twin primes; indicates with certainty the locations where to look for them.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

With the help of the following image (taken from the graphic version of the mechanism), I explain where are the positions in which to look for the pairs of twin primes. These positions are easily identifiable by having a continuous series of prime numbers from which to derive the "primorials"; the mechanism clearly indicates that the meaning commonly attributed to "primorials" is reductive with respect to what they really are. I call them (L) which means length of the "combined sequence"; for the version of the mechanism based on numbers (L) it is the maximum limit of the temporary set.

The parts that are needed (in this case) of the "combined sequences" are the beginning part, the final part and the central part. In the image, the positions in which it is possible to find pairs of twin prime numbers are highlighted with (n). The positions marked with (-) should not be considered in the search as they are part of the previous "combined sequence"; the positions useful for the research are provided by the "replicas", therefore by the first phase of the cycle of formation of a new "combined sequence".

In the article "News on the mechanism of prime numbers" (of which I am preparing the revision [v2]) I wrongly wrote that the positions I indicate for the search for twin primes do not include those already indicated by Euclid; in reality the first two positions marked with (n) are precisely those indicated by Euclid.

The image represents the parts of interest of a "combined sequence" (highlighted by the first arc) followed by two of its "replicas"; in reality, except for the first two cycles, the replicas are always more than two. The first number that in any "combined sequence" (not yet "consolidated") follows 1 is always a prime number; the number of replicas needed is always equal to the value of this prime minus 1.

The mechanism (starting from 0 and 1, in the graphic version from a circle and a square) provides that each new "combined sequence" is formed by a certain number of "replicas" of the previous sequence (first phase); the second phase "consolidates" (cancels) the prime number and all its multiples that fall within the maximum limit (L).

The previous image represents the situation before multiples of the prime number are "consolidated" (for the graphic version transformed from squares into circles).

In addition to the "consolidation" of the "combined sequence" that is taking shape, the "consolidations" generated by some subsequent cycles may also act on the positions indicated; the mechanism prevents them from being "consolidated".

Knowing a series of consecutive prime numbers, I can calculate (L) and also know the prime number that will determine the length of the next "combined sequence"; hence the number of "replicas" in which to search for pairs of twin primes.

Example.

$L_{[Sc \leq 31]} = 1 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 \times 29 \times 31 = 200560490130$ (length of the "combined sequence" $[Sc \leq 31]$)

The prime number following 31 is 37.

$[Sc \leq 37]$ is the "combined sequence" in which I can search for pairs of possible twin primes.

I can also find out how many pairs of possible twin primes are in $[Sc \leq 37]$.

Calling (ncpp) the number of these pairs, I calculate it with the following formula.

$ncpp = 3 \times p - 1 \rightarrow$ in the case in question $\rightarrow ncpp = 3 \times 37 - 1 = 108$

Now it is a question of devising an algorithm that can quickly calculate the numbers corresponding to all positions; obviously then the primality must be verified, I use the function "isprime (x)" of PARI/GP.

Given: (L) and the next prime number (p), I propose the following algorithm.

Starting from $r=1$ and increasing it by 1 at each new cycle until (r) is equal to $p-1$, the positions to be verified with the "isprime (x)" function are the following.

```
isprime(L*r-1)
isprime(L*r+1)
isprime(L/2+L*r-4)
isprime(L/2+L*r-2)
isprime(L/2+L*r+2)
isprime(L/2+L*r+4)
```

In the next two pages I report the results I obtained looking for in the "combined sequences" from da $[Sc \leq 37]$ to $[Sc \leq 107]$; which means:

From: 200.560.490.129

To: 2.554.383.705.830.536.800.393.244.554.520.725.519.196.369

In order not to write a program, I used the copy/paste technique with PARI/GP; for those who don't know or don't want to write a program here's how I did it (using the following lines written in blue).

The first three lines are pasted (in the PARI/GP command line) at the beginning of each new search.

The "default (log, 1)" function enables writing of the results to the "pari.log" file which is located in the folder where PARI/GP has been installed; this file can be opened with a normal "simple" text editor (I use Notepad).

```
default(log,1)
L= (the value calculated as indicated)
r=1
```

The following eleven lines should be pasted repeatedly until the maximum value for (r) is reached. Lines with "---" and "+++" generate error messages; however, they help highlight useful results.

```
---
isprime(L*r-1)
isprime(L*r+1)
---
```

```

isprime(L/2+L*r-4)
isprime(L/2+L*r-2)
---
isprime(L/2+L*r+2)
isprime(L/2+L*r+4)
+++
r=r+1

```

These are the lengths of the "combined sequences" I used for the research.

- | | |
|--|---|
| $L_{[Sc \leq 31]} = 200560490130$ | $L_{[Sc \leq 71]} = 557940830126698960967415390$ |
| $L_{[Sc \leq 37]} = 7420738134810$ | $L_{[Sc \leq 73]} = 40729680599249024150621323470$ |
| $L_{[Sc \leq 41]} = 304250263527210$ | $L_{[Sc \leq 79]} = 3217644767340672907899084554130$ |
| $L_{[Sc \leq 43]} = 13082761331670030$ | $L_{[Sc \leq 83]} = 267064515689275851355624017992790$ |
| $L_{[Sc \leq 47]} = 614889782588491410$ | $L_{[Sc \leq 89]} = 23768741896345550770650537601358310$ |
| $L_{[Sc \leq 53]} = 32589158477190044730$ | $L_{[Sc \leq 97]} = 2305567963945518424753102147331756070$ |
| $L_{[Sc \leq 59]} = 1922760350154212639070$ | $L_{[Sc \leq 101]} = 232862364358497360900063316880507363070$ |
| $L_{[Sc \leq 61]} = 117288381359406970983270$ | $L_{[Sc \leq 103]} = 23984823528925228172706521638692258396210$ |
| $L_{[Sc \leq 67]} = 7858321551080267055879090$ | |

In the following tables you will find the results of my short research, at the top of each column I have indicated:

- The label relating to the "combined sequence" in which the search was performed.
- The label for the value of (L) used.

The value of (r) indicates in which "replica" the pairs of twin primes were found.

From the information reported it is therefore possible to go back to the various prime numbers; in addition to having an immediate vision of which are the parts of the "combined sequence" they have provided the desired results.

[Sc≤37]	[Sc≤41]	[Sc≤43]	[Sc≤47]	[Sc≤53]
$L_{[Sc \leq 31]}$	$L_{[Sc \leq 37]}$	$L_{[Sc \leq 41]}$	$L_{[Sc \leq 43]}$	$L_{[Sc \leq 47]}$
r=10	r=4	r=2	r=2	r=5
isprime(L/2+L*r+2)= 1	isprime(L*r-1)= 1	isprime(L/2+L*r-4)= 1	isprime(L/2+L*r+2)= 1	isprime(L/2+L*r+2)= 1
isprime(L/2+L*r+4)= 1	isprime(L*r+1)= 1	isprime(L/2+L*r-2)= 1	isprime(L/2+L*r+4)= 1	isprime(L/2+L*r+4)= 1
r=22	r=19		r=11	r=17
isprime(L*r-1)= 1	isprime(L/2+L*r+2)= 1		isprime(L/2+L*r+2)= 1	isprime(L/2+L*r+2)= 1
isprime(L*r+1)= 1	isprime(L/2+L*r+4)= 1		isprime(L/2+L*r+4)= 1	isprime(L/2+L*r+4)= 1
	r=22		r=22	r=37
	isprime(L/2+L*r+2)= 1		isprime(L/2+L*r-4)= 1	isprime(L*r-1)= 1
	isprime(L/2+L*r+4)= 1		isprime(L/2+L*r-2)= 1	isprime(L*r+1)= 1
	r=23		r=24	
	isprime(L*r-1)= 1		isprime(L*r-1)= 1	
	isprime(L*r+1)= 1		isprime(L*r+1)= 1	
	r=36		r=25	
	isprime(L/2+L*r-4)= 1		isprime(L/2+L*r-4)= 1	
	isprime(L/2+L*r-2)= 1		isprime(L/2+L*r-2)= 1	
			r=33	
			isprime(L/2+L*r-4)= 1	
			isprime(L/2+L*r-2)= 1	

[Sc≤59]	[Sc≤61]	[Sc≤67]	[Sc≤71]	[Sc≤73]
$L_{[Sc≤53]}$	$L_{[Sc≤59]}$	$L_{[Sc≤61]}$	$L_{[Sc≤67]}$	$L_{[Sc≤71]}$
r=22	r=14	r=11	r=39	r=11
$isprime(L/2+L^*r+2)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$	$isprime(L/2+L^*r+2)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$
$isprime(L/2+L^*r+4)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$	$isprime(L/2+L^*r+4)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$
r=28	r=23	r=17		r=15
$isprime(L^*r-1)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$	$isprime(L/2+L^*r-4)=1$		$isprime(L^*r-1)=1$
$isprime(L^*r+1)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$	$isprime(L/2+L^*r-2)=1$		$isprime(L^*r+1)=1$
r=34	r=36	r=39		r=37
$isprime(L/2+L^*r+2)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$	$isprime(L/2+L^*r-4)=1$		$isprime(L/2+L^*r+2)=1$
$isprime(L/2+L^*r+4)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$	$isprime(L/2+L^*r-2)=1$		$isprime(L/2+L^*r+4)=1$
r=54		r=51		r=53
$isprime(L/2+L^*r+2)=1$		$isprime(L/2+L^*r+2)=1$		$isprime(L^*r-1)=1$
$isprime(L/2+L^*r+4)=1$		$isprime(L/2+L^*r+4)=1$		$isprime(L^*r+1)=1$
				r=64
				$isprime(L^*r-1)=1$
				$isprime(L^*r+1)=1$
				r=66
				$isprime(L/2+L^*r-4)=1$
				$isprime(L/2+L^*r-2)=1$

[Sc≤79]	[Sc≤83]	[Sc≤89]	[Sc≤97]	[Sc≤101]
$L_{[Sc≤73]}$	$L_{[Sc≤79]}$	$L_{[Sc≤83]}$	$L_{[Sc≤89]}$	$L_{[Sc≤97]}$
r=6	r=20	r=10	r=16	r=35
$isprime(L/2+L^*r-4)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$	$isprime(L/2+L^*r-4)=1$	$isprime(L/2+L^*r+2)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$
$isprime(L/2+L^*r-2)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$	$isprime(L/2+L^*r-2)=1$	$isprime(L/2+L^*r+4)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$
r=13	r=75	r=83	r=77	r=72
$isprime(L/2+L^*r-4)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$	$isprime(L/2+L^*r-4)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$
$isprime(L/2+L^*r-2)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$	$isprime(L/2+L^*r-2)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$
r=72			r=91	
$isprime(L/2+L^*r+2)=1$			$isprime(L^*r-1)=1$	
$isprime(L/2+L^*r+4)=1$			$isprime(L^*r+1)=1$	

[Sc≤103]	[Sc≤107]
$L_{[Sc≤101]}$	$L_{[Sc≤103]}$
r=80	r=48
$isprime(L^*r-1)=1$	$isprime(L^*r-1)=1$
$isprime(L^*r+1)=1$	$isprime(L^*r+1)=1$
	r=52
	$isprime(L/2+L^*r-4)=1$
	$isprime(L/2+L^*r-2)=1$
	r=70
	$isprime(L/2+L^*r+2)=1$
	$isprime(L/2+L^*r+4)=1$

In seventeen "combined sequences" I then found fifty-one pairs of twin primes, this corresponds to an average of three pairs for each "combined sequence".

I would have liked that in the search field there had also been some pair of twin primes in the positions indicated by Euclid, but I have limited myself to only seventeen "combined sequences".

I remember that the positions indicated by Euclid are between the end of a "combined sequence" and its first "replica"; therefore it must be $r=1$ and only the first two positions are valid (L^*r-1) and (L^*r+1).

This is the link that corresponds to this article <http://doi.org/10.5281/zenodo.5902560>

The following links correspond to my other publications on prime numbers.

News on the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5844232>

The mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)) Italy
dante.servi@gmail.com

Numeri primi gemelli. Dove si possono trovare.

Dante Servi

Abstract

Studiando i numeri primi ho capito che la loro distribuzione è regolata da un meccanismo ciclico di crescita infinita; quindi ad ogni ciclo produce un nuovo insieme più grande e temporaneo che ho chiamato “sequenza combinata”.

Una caratteristica delle “sequenze combinate” è che pur essendo il risultato temporaneo di una crescita infinita, ripropongono continuamente una struttura simmetrica, ed in alcune parti sempre identica.

Nel mio precedente articolo “News on the mechanism of prime numbers”, ho descritto come si può sfruttare il riproporsi di queste parti identiche, per trovare dei numeri primi gemelli; non nascondo che il mio scopo è quello di fornire sempre nuovi argomenti a favore del meccanismo che ho scoperto.

Con questo articolo oltre a spiegare meglio come fare, fornisco il risultato di una mia breve ricerca. Ho cercato e facilmente trovato diverse coppie di numeri primi gemelli aventi un minimo di dodici ed un massimo di oltre quaranta cifre; andando a cercarli nelle posizioni indicate dal meccanismo.

Il meccanismo non può dare la certezza che in una determinata posizione si trovano dei numeri primi gemelli; indica con certezza le posizioni dove cercarli.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

Con l'aiuto dell'immagine seguente (ricavata dalla versione grafica del meccanismo), spiego dove sono le posizioni nelle quali cercare le coppie di numeri primi gemelli.

Queste posizioni sono facilmente individuabili avendo a disposizione una serie continua di numeri primi dalla quale ricavare i “primoriali”; il meccanismo indica chiaramente che il significato comunemente attribuito ai “primoriali” è riduttivo rispetto a cosa realmente sono.

Io li chiamo (L) che significa lunghezza della “sequenza combinata”; per la versione del meccanismo basata sui numeri (L) è il limite massimo dell'insieme temporaneo.

Le parti che servono (in questo caso) delle “sequenze combinate” sono la parte iniziale, la parte finale e la parte centrale. Nell'immagine le posizioni nelle quali è possibile trovare delle coppie di numeri primi gemelli sono evidenziate con (n). Le posizioni contrassegnate con (-) non vanno considerate nella ricerca in quanto fanno parte della “sequenza combinata” precedente; le posizioni utili per la ricerca sono fornite dalle “repliche” quindi dalla prima fase del ciclo di formazione di una nuova “sequenza combinata”.

Nell'articolo “News on the mechanism of prime numbers” (del quale sto preparando la revisione [v2]) ho scritto erroneamente che le posizioni che indico per la ricerca di numeri primi gemelli non comprendono quelle già indicate da Euclide; in realtà le prime due posizioni contrassegnate con (n) sono proprio quelle indicate da Euclide.

L'immagine rappresenta le parti che interessano di una “sequenza combinata” (evidenziata dal primo arco) seguita da due sue “repliche”; in realtà tranne che per i primi due cicli, le repliche sono sempre più di due.

Il primo numero che in ogni “sequenza combinata” (non ancora “consolidata”) segue 1 è sempre un numero primo; il numero di repliche necessarie è sempre uguale al valore di questo numero primo meno 1.

Il meccanismo (inizia da 0 e 1, nella versione grafica da un cerchio ed un quadrato) prevede che ogni nuova “sequenza combinata” sia formata da un determinato numero di “repliche” della sequenza precedente (prima fase); la seconda fase “consolida” (cancella) il numero primo e tutti i suoi multipli che rientrano nel limite massimo (L).

L'immagine precedente rappresenta la situazione prima che vengano "consolidati" (per la versione grafica trasformati da quadrati in cerchi) i multipli del numero primo.

Oltre al "consolidamento" della "sequenza combinata" che sta prendendo forma, potranno agire sulle posizioni indicate anche i "consolidamenti" generati da alcuni cicli successivi; il meccanismo impedisce che vengano tutte "consolidate".

Conoscendo una serie di numeri primi consecutivi, posso calcolare (L) e conoscere anche il numero primo che determinerà la lunghezza della "sequenza combinata" successiva; quindi il numero di "repliche" nelle quali cercare le coppie di numeri primi gemelli.

Esempio.

$L_{[Sc \leq 31]} = 1 \times 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11 \times 13 \times 17 \times 19 \times 23 \times 29 \times 31 = 200560490130$ (lunghezza della "sequenza combinata" $[Sc \leq 31]$)

Il numero primo successivo a 31 è 37.

$[Sc \leq 37]$ è la "sequenza combinata" nella quale posso cercare le coppie di possibili numeri primi gemelli.

Posso anche sapere quante sono le coppie di possibili numeri primi gemelli presenti in $[Sc \leq 37]$.

Chiamando (ncpp) il numero di queste coppie, lo calcolo con la seguente formula.

$ncpp = 3 \times p - 1 \rightarrow$ nel caso in questione $\rightarrow ncpp = 3 \times 37 - 1 = 108$

Ora si tratta di ideare un algoritmo che possa calcolare velocemente i numeri corrispondenti a tutte le posizioni; ovviamente poi ne va verificata la primalità, io utilizzo la funzione "isprime(x)" di PARI/GP.

Dati: (L) ed il numero primo successivo (p), io propongo il seguente algoritmo.

Partendo da $r=1$ ed incrementandolo di 1 ad ogni nuovo ciclo fino a che (r) risulta uguale a $p-1$, le posizioni da verificare con la funzione "isprime(x)" sono le seguenti.

```
isprime(L*r-1)
isprime(L*r+1)
isprime(L/2+L*r-4)
isprime(L/2+L*r-2)
isprime(L/2+L*r+2)
isprime(L/2+L*r+4)
```

Nelle prossime due pagine riporto i risultati che ho ottenuto cercando nelle "sequenze combinate" da $[Sc \leq 37]$ a $[Sc \leq 107]$; il che significa:

Da: 200.560.490.129

Fino a: 2.554.383.705.830.536.800.393.244.554.520.725.519.196.369

Per non scrivere un programma, ho sfruttato con PARI/GP la tecnica del copia/incolla; per chi non sa o non vuole scrivere un programma ecco come ho fatto (utilizzando le seguenti righe scritte in azzurro).

Le prime tre righe vanno incollate (nella linea di comando di PARI/GP) all'inizio di ogni nuova ricerca.

La funzione "default(log,1)" attiva la scrittura dei risultati nel file "pari.log" il quale si trova nella cartella dove è stato installato PARI/GP; questo file è apribile con un normale editor di testi "semplici" (io uso Notepad).

```
default(log,1)
L= (il valore calcolato nel modo indicato)
r=1
```

Le seguenti undici righe vanno incollate ripetutamente fino a quando non viene raggiunto il valore massimo per (r). Le righe con "---" e "+++" generano dei messaggi di errore; aiutano però ad evidenziare i risultati utili.

```
---
isprime(L*r-1)
isprime(L*r+1)
---
```

```

isprime(L/2+L*r-4)
isprime(L/2+L*r-2)
---
isprime(L/2+L*r+2)
isprime(L/2+L*r+4)
+++
r=r+1

```

Queste sono le lunghezze delle “sequenze combinate” che ho utilizzato per la ricerca.

$L_{[Sc \leq 31]} = 200560490130$	$L_{[Sc \leq 71]} = 557940830126698960967415390$
$L_{[Sc \leq 37]} = 7420738134810$	$L_{[Sc \leq 73]} = 40729680599249024150621323470$
$L_{[Sc \leq 41]} = 304250263527210$	$L_{[Sc \leq 79]} = 3217644767340672907899084554130$
$L_{[Sc \leq 43]} = 13082761331670030$	$L_{[Sc \leq 83]} = 267064515689275851355624017992790$
$L_{[Sc \leq 47]} = 614889782588491410$	$L_{[Sc \leq 89]} = 23768741896345550770650537601358310$
$L_{[Sc \leq 53]} = 32589158477190044730$	$L_{[Sc \leq 97]} = 2305567963945518424753102147331756070$
$L_{[Sc \leq 59]} = 1922760350154212639070$	$L_{[Sc \leq 101]} = 232862364358497360900063316880507363070$
$L_{[Sc \leq 61]} = 117288381359406970983270$	$L_{[Sc \leq 103]} = 23984823528925228172706521638692258396210$
$L_{[Sc \leq 67]} = 7858321551080267055879090$	

Nelle seguenti tabelle si trovano i risultati della mia breve ricerca, in testa ad ogni colonna ho indicato:

- La sigla relativa alla “sequenza combinata” nella quale è stata eseguita la ricerca.
- La sigla relativa al valore di (L) utilizzato.

Il valore di (r) indica in quale “replica” sono state trovate le coppie di numeri primi gemelli.

Dalle informazioni riportate è quindi possibile risalire ai vari numeri primi; oltre ad avere una immediata visione di quali sono le parti della “sequenza combinata” hanno fornito i risultati cercati.

[Sc≤37]	[Sc≤41]	[Sc≤43]	[Sc≤47]	[Sc≤53]
$L_{[Sc \leq 31]}$	$L_{[Sc \leq 37]}$	$L_{[Sc \leq 41]}$	$L_{[Sc \leq 43]}$	$L_{[Sc \leq 47]}$
r=10	r=4	r=2	r=2	r=5
isprime(L/2+L*r+2)= 1	isprime(L*r-1)= 1	isprime(L/2+L*r-4)= 1	isprime(L/2+L*r+2)= 1	isprime(L/2+L*r+2)= 1
isprime(L/2+L*r+4)= 1	isprime(L*r+1)= 1	isprime(L/2+L*r-2)= 1	isprime(L/2+L*r+4)= 1	isprime(L/2+L*r+4)= 1
r=22	r=19		r=11	r=17
isprime(L*r-1)= 1	isprime(L/2+L*r+2)= 1		isprime(L/2+L*r+2)= 1	isprime(L/2+L*r+2)= 1
isprime(L*r+1)= 1	isprime(L/2+L*r+4)= 1		isprime(L/2+L*r+4)= 1	isprime(L/2+L*r+4)= 1
	r=22		r=22	r=37
	isprime(L/2+L*r+2)= 1		isprime(L/2+L*r-4)= 1	isprime(L*r-1)= 1
	isprime(L/2+L*r+4)= 1		isprime(L/2+L*r-2)= 1	isprime(L*r+1)= 1
	r=23		r=24	
	isprime(L*r-1)= 1		isprime(L*r-1)= 1	
	isprime(L*r+1)= 1		isprime(L*r+1)= 1	
	r=36		r=25	
	isprime(L/2+L*r-4)= 1		isprime(L/2+L*r-4)= 1	
	isprime(L/2+L*r-2)= 1		isprime(L/2+L*r-2)= 1	
			r=33	
			isprime(L/2+L*r-4)= 1	
			isprime(L/2+L*r-2)= 1	

[Sc≤59]	[Sc≤61]	[Sc≤67]	[Sc≤71]	[Sc≤73]
$L_{[Sc≤53]}$	$L_{[Sc≤59]}$	$L_{[Sc≤61]}$	$L_{[Sc≤67]}$	$L_{[Sc≤71]}$
r=22	r=14	r=11	r=39	r=11
$\text{isprime}(L/2+L^*r+2)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r+2)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$
$\text{isprime}(L/2+L^*r+4)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r+4)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$
r=28	r=23	r=17		r=15
$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r-4)=1$		$\text{isprime}(L^*r-1)=1$
$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r-2)=1$		$\text{isprime}(L^*r+1)=1$
r=34	r=36	r=39		r=37
$\text{isprime}(L/2+L^*r+2)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r-4)=1$		$\text{isprime}(L/2+L^*r+2)=1$
$\text{isprime}(L/2+L^*r+4)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r-2)=1$		$\text{isprime}(L/2+L^*r+4)=1$
r=54		r=51		r=53
$\text{isprime}(L/2+L^*r+2)=1$		$\text{isprime}(L/2+L^*r+2)=1$		$\text{isprime}(L^*r-1)=1$
$\text{isprime}(L/2+L^*r+4)=1$		$\text{isprime}(L/2+L^*r+4)=1$		$\text{isprime}(L^*r+1)=1$
				r=64
				$\text{isprime}(L^*r-1)=1$
				$\text{isprime}(L^*r+1)=1$
				r=66
				$\text{isprime}(L/2+L^*r-4)=1$
				$\text{isprime}(L/2+L^*r-2)=1$

[Sc≤79]	[Sc≤83]	[Sc≤89]	[Sc≤97]	[Sc≤101]
$L_{[Sc≤73]}$	$L_{[Sc≤79]}$	$L_{[Sc≤83]}$	$L_{[Sc≤89]}$	$L_{[Sc≤97]}$
r=6	r=20	r=10	r=16	r=35
$\text{isprime}(L/2+L^*r-4)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r-4)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r+2)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$
$\text{isprime}(L/2+L^*r-2)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r-2)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r+4)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$
r=13	r=75	r=83	r=77	r=72
$\text{isprime}(L/2+L^*r-4)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r-4)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$
$\text{isprime}(L/2+L^*r-2)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	$\text{isprime}(L/2+L^*r-2)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$
r=72			r=91	
$\text{isprime}(L/2+L^*r+2)=1$			$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	
$\text{isprime}(L/2+L^*r+4)=1$			$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	

[Sc≤103]	[Sc≤107]
$L_{[Sc≤101]}$	$L_{[Sc≤103]}$
r=80	r=48
$\text{isprime}(L^*r-1)=1$	$\text{isprime}(L^*r-1)=1$
$\text{isprime}(L^*r+1)=1$	$\text{isprime}(L^*r+1)=1$
	r=52
	$\text{isprime}(L/2+L^*r-4)=1$
	$\text{isprime}(L/2+L^*r-2)=1$
	r=70
	$\text{isprime}(L/2+L^*r+2)=1$
	$\text{isprime}(L/2+L^*r+4)=1$

In diciassette "sequenze combinate" ho quindi trovato cinquantuno coppie di numeri primi gemelli, questo corrisponde ad una media di tre coppie per ogni "sequenza combinata".

Mi sarebbe piaciuto che nel campo di ricerca ci fosse stata anche qualche coppia di numeri primi gemelli nelle posizioni indicate da Euclide, però mi sono limitato a sole diciassette "sequenze combinate".

Ricordo che le posizioni indicate da Euclide sono a cavallo tra la fine di una "sequenza combinata" e la sua prima "replica"; quindi deve essere $r=1$ e valgono le sole prime due posizioni (L^*r-1) e (L^*r+1).

Questo è il link che corrisponde a questo articolo <http://doi.org/10.5281/zenodo.5902560>

I seguenti link corrispondono ad altre mie pubblicazioni sui numeri primi.

News on the mechanism of prime numbers. <http://doi.org/10.5281/zenodo.5844232>

The mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3] <http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true [v1] <http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

Dante Servi
Bressana Bottarone (PV)
dante.servi@gmail.com